

СИСТЕМНАЯ РАБОТА НАД СВЯЗНЫМ ТЕКСТОМ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ НА УРОКАХ ПО ГРАММАТИКЕ

Е.С. Мезенцева

к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Южно-Казахстанского педагогического университета
имени У. Жанибекова
Казахстан, Шымкент
elena_mez06@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18072144>

Аннотация. В статье рассматриваются принципы системной работы над формированием связного текста научного стиля в рамках уроков грамматики. Определяются основные приемы формирования логичности, точности и последовательности высказывания, а также условия эффективного развития навыков стиля у обучающихся.

Ключевые слова: научный стиль, системная работа, связность, структура текста, грамматика, языковая компетенция.

Связный научный текст является основным компонентом учебной и профессиональной коммуникации, обеспечивающей формирование у обучающихся умений аналитического, логического и аргументированного изложения мыслей. В условиях обновления содержания школьного образования особую актуальность приобретает системная работа над формированием научного письма в рамках школьного курса русского языка, в частности на уроках по грамматике. Именно грамматика выступает тем фундаментом, который обеспечивает овладение структурными и композиционными особенностями научного стиля речи.

Целью представленной статьи является рассмотрение методов работы над связным текстом на уроках по грамматике. Нами предпринята попытка определить эффективные педагогические подходы, а также предложить методические рекомендации по организации данного процесса.

Уроки грамматики обладают высоким потенциалом для развития связной научной речи, так как позволяют раскрывать функциональные возможности синтаксических конструкций, моделировать логические связи и отрабатывать языковые средства, обеспечивающие связность текста.

Знакомство обучающихся со связным текстом происходит в процессе чтения, которое является одним из видов речевой деятельности. На уроках русского языка тренировочное чтение имеет два основных назначения. Оно призвано обеспечить: отработку техники чтения, что представляет собой правильность, беглость и т.д., а также осознание и понимание, обучающимися читаемого текста. Такая задача является основной, поскольку сам процесс

чтения служит средством, позволяющим осознать читаемое. Решение задач достигается при чтении вслух и про себя. Чтение про себя не позволяет учителю контролировать речевые действия школьников и не обеспечивает в полной мере формирование навыков правильного, выразительного чтения. Чтение про себя ценно для понимания и осознания того, о чем повествуется в тексте. Благодаря такому чтению у обучающихся есть возможность избежать избыточности в чтении слов, которые мало значат для понимания смысла, а также сосредоточить внимание на смысловом ядре. Такое чтение позволяет быстро находить главную мысль текста, глубоко вникать в ключевые фразы текста, быстро пробегать глазами фразы, содержащие второстепенные подробности.

Основной проблемой владения техникой чтения обучающихся, которая оказывает наибольшее влияние при чтении, является затруднение в понимании текста. Повышенное внимание к отработке техники неизбежно пойдет во вред работе по осознанию, анализу и воспроизведению текста. Следовательно, на уроках объяснительного чтения преобладает чтение про себя и особенно после ознакомительного чтения текста учителем. Кроме того, широко распространено одновременно восприятие учащимися текста на слух и зрительно. Зрительный анализатор, подключаемый во время чтения про себя к слуховому, хорошо помогает учащимся в осмыслении содержания текста.

Предлагаемые учителем вопросы и задания по содержанию текста зачастую являются одновременно и репродуктивными, и аналитическими. Объемные речевые реакции обучающихся наблюдаются при ответе на репродуктивные вопросы типа «Расскажите, как...?» и «Расскажите, о чем...?». Однако сама форма вопроса допускает однофразовые и однословные ответы. В таких случаях вопросы заменяют или уточняют «Расскажите подробнее, как...?» и т.д.

Репродуктивные вопросы по связному тексту предназначены для того, чтобы стимулировать выборочный пересказ текста. Для такого вида работы подбираются те отрывки, которые наиболее информативны и значимы для понимания смысла текста. В процессе краткого пересказа содержания текста у обучающихся вырабатывается умение самостоятельно выделять в каждом отрывке наиболее существенные суждения. Обучающиеся делят текст на части и находят в каждой основную информацию. Для отражения в обобщенной форме основных моментов содержания текста, помогают краткие планы пересказа.

Работа над новыми словами на уроках русского языка имеет большое значение. Очень результативно сочетать этот вид работы с развитием речи,

формированием грамматических навыков. Словарная работа в 5-6 классах проводится по нескольким направлениям. Путем упражнений по употреблению в предложениях слов лексического минимума, которые в дальнейшем употребляются в речи обучающихся. Выполнением лексических заданий по связному тексту [3]. При работе с лексико-грамматическими или лексическими упражнениями по параллельной грамматической теме. При выполнении учебно-творческих работ. Хочется отметить, что словарная работа имеет самостоятельный характер только при выполнении упражнений по употреблению в предложениях слов лексического минимума. В остальных трех она в большей мере подчинена основному виду работы: анализу текста, отработке грамматических навыков или развитию связной (устной или письменной) речи учащихся.

Из вышесказанного можно отметить, что анализ и воспроизведение связного текста является главной особенностью коммуникативно-обусловленных уроков. Поэтому словарная работа, которая проводится на базе текста занимает большой объем времени на уроке. При этом связь лексических упражнений с работой над текстом проявляется двояко.

Отработка навыков употребления словарных единиц проводится без специальных заданий в процессе анализа и воспроизведения текста. Для этого очень важно обеспечить насыщенность текста словами, предназначенными для усвоения на данных уроках. Для достижения этой цели нередко приходится подвергать тексты легкой лексической обработке: заменять, не искажая смысла высказывания и тем более всего текста в целом, отдельные слова или словосочетания синонимами, которые должны в соответствии с лексическим минимумом вводиться в речь учащихся. Например, использовать в тексте глаголы: беседовать – вместо разговаривать, вернуться – вместо – возвратиться, встать – вместо – подняться, заболеть – вместо – захворать, извинить – вместо – простить и т.д.

По тексту даются дополнительные словарные задания, которые направлены на синонимические замены, определение различных значений многозначных слов и т.д. Синонимические замены не должны приводить к искажению смысла высказываний автора текста; определяемые при выполнении задания многозначного слова должны быть известны учащимся по предшествующим урокам.

Словарная работа в значительной мере связана с усвоением явлений грамматики. В 5-6 классах идет активный процесс овладения грамматическим строем русского языка [1]. В соответствии с типовой программой в 5-6 классах курс русского языка фактически распадается на два микрокурса. Один

предусматривает развитие речи учащихся на базе связных текстов по неязыковой теме. Другой направлен на активизацию словоформ, конструкций и других единиц языка по параллельной грамматической теме.

Относительная стабильность грамматического микрокурса затрудняет установление связи его с другими компонентами курса и отдельных уроков, и прежде всего чтением, анализом и воспроизведением связных текстов. Между тем установление такой связи необходимо для достижения основной цели курса русского языка – общаться на русском языке в различных жизненных ситуациях.

Комплексная работа с текстом, которая предполагает его чтение, ответы на вопросы по его содержанию, его пересказ, вырабатывают у обучающихся коммуникативные умения в их связной речи и одновременно, отрабатываются навыки употребления различных грамматических форм и конструкций. Грамматические задания по речевому материалу текста могут быть как аналитическими, так и конструктивными. Аналитические задания даются как по пройденному ранее грамматическому материалу, так и по-новому.

Овладение учебно-научной речью требует умения действовать в следующих ситуациях: определение предмета речи; введение терминов; принадлежность предмета классу; строение (структура) предмета и т.д. Принципиально внимание не только к языковым особенностям какого-либо стиля, но и к мыслительным моделям и законам выражения мысли в представленном тексте. Поэтому актуальна работа по обучению разновидностям учебного сообщения, в основе которого лежит анализ, обобщение, группировка, рассуждение по методу дедукции или индукции. Как отмечает О.А. Стычева, при оценке качества ученических текстов в жанрах научного стиля необходимо учитывать наличие теоретического положения (тезиса, определения, правила), доказательной части в виде примеров и пояснения [2]. Все это определяет и характер упражнений, направленных на овладение научным стилем речи.

Результативным будет применение следующих методов работы над связным научным текстом на уроках грамматики.

1. Метод грамматико-стилистического моделирования. Ученикам предлагаются научные фрагменты, которые нужно перестроить, применяя определенные грамматические конструкции (причастные обороты, сложноподчиненные предложения, терминологическая лексика).

2. Метод трансформации. Учащиеся должны преобразовать текст: переписывают разговорный фрагмент в научный, уточняют терминологию, устраняют логические разрывы, выстраивая корректный научный стиль.

3. Метод редактирования. Представляются тексты с ошибками в логике, грамматике и стиле, обучающиеся редактируют их, исправляя нарушения связности и норм научного стиля.

4. Метод сравнительного анализа. Сопоставление текстов разных стилей, выделение признаков научного стиля.

Итак, из вышесказанного можно прийти к заключению, что системная работа над формированием связного научного текста на уроках грамматики позволяет комплексно развивать языковую компетенцию обучающихся. Опора на грамматические средства связи, логико-смысловую структуру и норму научного стиля способствует осознанному использованию языковых ресурсов. Последовательное внедрение методических приемов повышает качество письменной речи, формирует умение строить аргументированные, точные и логически выстроенные высказывания, что является важным условием успешной учебной и профессиональной коммуникации.

Литература

1. Власенков А.В. Общие вопросы методики русского языка в средней школе – Москва, 2010. – 195 с.
2. Стычева О.А. Методика школьного курса русского языка. – МЦНПИ, 2013 – 167с. <https://www.litres.ru/book/olga-stycheva/metodika-shkolnogo-kursa-russkogo-yazyka-8268161/chitat-onlayn>.
3. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – Москва, 2005. – 414 с.